

OJTLI: Geocodificación de Direcciones No Convencionales mediante OpenStreetMap

Juan Gutiérrez¹

¹ Investigador Independiente, Managua, Nicaragua – whan.kharlos@gmail.com

Palabras clave: Geocodificación, Direcciones Informales, OpenStreetMap, Navegación por Hitos, NLP.

1. Introducción, antecedentes y contexto

1.1 Introducción

En parte de Latinoamérica y de manera notable en Costa Rica y Nicaragua, la ausencia de sistemas de direccionamiento estandarizados (Valverde et al, 1987) y universalmente adoptados presenta un desafío cotidiano significativo. Las "direcciones no convencionales", basadas en puntos de referencia locales, descripciones coloquiales y distancias aproximadas (ej. "Del antiguo árbol de higuera, 200 metros al sur, casa esquinera con portón negro"), son la norma para la navegación diaria, la logística, el comercio electrónico y hasta para los servicios de emergencia. Si bien son funcionales para los residentes locales, esta falta de estandarización genera ineficiencias, altos costos operativos, dificultades para la automatización y barreras para la integración de servicios digitales. Soluciones existentes como códigos postales alfanuméricos (ej. Plus Codes, What3words) han luchado por ganar tracción significativa en estas regiones, ya que intentan reemplazar, en lugar de interpretar, un sistema profundamente arraigado culturalmente (Bolaños-Carpio, 2021). Este contexto subraya la necesidad de un enfoque innovador que trabaje con la realidad local. Ojtli (nombre en clave de este proyecto) emerge como una plataforma web diseñada específicamente para abordar este problema, interpretando el lenguaje natural de las direcciones informales para convertirlas en coordenadas geográficas precisas apoyados en los datos abiertos de OpenStreetMap (OSM).

1.2 Objetivos

El presente trabajo se enfoca en la investigación y desarrollo del sistema Ojtli, explorando la integración de OSM para la geocodificación de direcciones informales. Los objetivos son:

1. Detallar cómo Ojtli aprovecha los datos de OSM como un componente fundamental de su algoritmo.
2. Discutir el potencial impacto transformador de esta herramienta en la logística, servicios de emergencia, comercio y planificación urbana en Costa Rica, Nicaragua y regiones similares.
3. Compartir los desafíos técnicos encontrados y las lecciones aprendidas hasta ahora.

2. Metodología

La metodología de Ojtli se fundamenta en la interpretación de direcciones informales mediante un análisis del texto descriptivo para identificar posibles hitos, relaciones espaciales y distancias, apoyándose de manera crítica y directa en los datos detallados de la red vial de OSM para la contextualización y resolución geoespacial. El flujo de trabajo integra el análisis lingüístico con consultas específicas a la API Overpass QL de OSM (<https://overpass-turbo.eu>)

2.1 Procesamiento de Texto y Análisis de la Dirección

Se desarrolló un modelo de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para extraer las entidades relevantes contenidas en la dirección (Gutiérrez, 2020), con dichas entidades se puede deducir si el texto corresponde a una dirección analizable.

2.2 Contextualización Inicial con OSM

Tras procesar el texto, y una vez obtenida la Referencia, se consulta un proveedor de lugares para obtener la ubicación geográfica de dicha referencia, luego Ojtli realiza una consulta inicial a la API Overpass para comprender el entorno vial general. Utiliza una consulta del tipo `way(around:radius,lat,lng)` (Overpass API, 2025) para obtener todos los caminos (way) públicos y significativos en un radio determinado alrededor de una ubicación estimada. Esta consulta filtra activamente vías menores (ej. `footway`, `service`, `corridor`, `secondary link`) y de acceso privado `access!=private`, asegurando que Ojtli trabaje con la red vial relevante según los datos de OSM para la navegación o referencia general en esa zona. Los datos resultantes de esta consulta es un conjunto de caminos con sus respectivos nodos, de estos datos debemos encontrar la intersección más cercana al punto de referencia.

2.3 Vinculación a Hitos y Red Vial Específica con OSM

Cuando se identifica un punto de referencia más concreto (resultando en un nodo específico en OSM), Ojtli ejecuta una segunda consulta a Overpass. Esta consulta parte de ese nodo y busca los caminos directamente conectados a él. Crucialmente, aplica filtros basados en las etiquetas OSM para descartar vías de tren abandonadas `railway!=disused`, caminos menores `highway!~^(footway|service|corridor)$`, y otro tipo de caminos, enfocándose en las rutas pertinentes que un usuario mencionaría o utilizaría. La geometría resultante de esta consulta es un conjunto de caminos que detalla las conexiones viales inmediatas al nodo actual, de los cuales se seleccionará aquel que corresponda con la dirección especificada en el segmento actual ("200 metros norte"), y siguiendo la dirección real del camino se aplicará el desplazamiento indicado en la dirección ("200 metros norte")

2.4 Cálculo de Coordenadas Finales

El procedimiento anterior se repite múltiples veces en las siguientes condiciones: a) si el camino identificado no cubre totalmente la distancia indicada en el segmento, b) si hay otros segmentos en la dirección.

Una vez que se ha aplicado el desplazamiento correcto y no hay más segmentos por aplicar, hemos encontrado la posición geográfica descrita en el texto original.

Ilustración 1. Algoritmo general de geocodificación de direcciones basadas en referencias.

3. Resultados

Si bien Ojtli es un proyecto en desarrollo activo y las métricas de impacto a gran escala aún se están recopilando, su potencial transformador es considerable. Se espera que Ojtli facilite una reducción significativa en tiempos y costos de entrega para empresas de logística y comercio electrónico, mejore drásticamente los tiempos de respuesta de servicios de emergencia al proporcionar ubicaciones precisas rápidamente, impulse la economía digital local, y genere datos valiosos sobre la correspondencia entre direcciones informales y coordenadas geográficas, útiles para la planificación urbana y la toma de decisiones informadas.

3.1 Resultados técnicos

Basándonos en las direcciones de 102 sucursales de Correos de Costa Rica, se geocodificaron manualmente estas direcciones y luego se compararon los resultados tanto de Ojtli como de otros proveedores comerciales de geocodificación. Entiéndase por “Precisión” la distancia entre el punto que debería representar la dirección y la ubicación encontrada por el algoritmo. “Fallos” corresponde a las ocasiones en que el algoritmo no es capaz de dar ningún resultado.

	Ojtli	Otros
Precisión promedio	198m	449m
Fallos	3%	6%

Tabla 1. Resultados del algoritmo.

4. Contribución práctica y beneficios

La contribución principal de Ojtli radica en su enfoque novedoso: en lugar de imponer un nuevo sistema, interpreta y digitaliza el sistema de direccionamiento informal existente, haciéndolo compatible con las herramientas digitales modernas. A diferencia de otras soluciones de geocodificación, Ojtli abraza la complejidad del lenguaje coloquial local. Su dependencia de los datos abiertos y actualizados de OSM no solo lo hace viable, sino que también lo alinea perfectamente con el espíritu de la

comunidad OSM y las preferencias de la conferencia “SotM Latam” por soluciones basadas en datos y software abiertos.

Los beneficios prácticos son directos: mejora de la eficiencia operativa en múltiples sectores, mayor seguridad ciudadana a través de servicios de emergencia más rápidos, inclusión digital para comercios y ciudadanos, y una potencial fuente de datos geográficos enriquecidos.

4.1 Potencial Contribución a OSM

Mientras que actualmente los alias o nombres muy locales de ciertos hitos se contrastan con una base de datos interna (debido a la alta variabilidad y especificidad local), su geolocalización final siempre depende de relacionarlos con la infraestructura y topología obtenida de OSM mediante estas consultas a Overpass. Estamos evaluando activamente la mejor forma de contribuir esta información validada de vuelta a la comunidad, potencialmente mediante el uso o propuesta de esquemas de etiquetado como `key:alias` en OSM, enriqueciendo así el mapa base para todos.

Referencias

Valverde, J. Ortells, V., 1987. La percepción del espacio urbano y el sistema de direcciones de Managua.

Bolaños-Carpio, A., 2021. Aproximaciones a los puntos de referencia en las direcciones de Costa Rica. *Revista del Laboratorio de Etnología María Eugenia Bozzoli Vargas*.

Gutiérrez, J., 2020. Geocodificación para direcciones no Estandarizadas: Caracterización y tipificación de direcciones, Caso de estudio: Nicaragua. *Computación para el Desarrollo XIII Congreso*, 296-302.

Overpass API: OpenStreetMap Wiki, https://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Overpass_API, último acceso: Mayo 7, 2025.